

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ИННОВАЦИЙ В НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

д.э.н., профессор Аллаева Гулчехра Жалгасовна, Ахмедова Шахноза Козим кизи
ТГТУ имени Ислама Каримова кафедра «Промышленной экономики и менеджмента»
Ташкент, Узбекистан.

sh.akhmedova92@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10842579>

Нефтегазовая отрасль Республики Узбекистан играет важную роль в экономике страны, обеспечивая значительную часть доходов от экспорта и обеспечивая энергетическую безопасность. Однако, чтобы удовлетворить растущий спрос на энергоресурсы как на внутреннем, так и на мировом рынке, узбекская нефтегазовая отрасль сталкивается с необходимостью постоянного совершенствования производственных процессов и внедрения технологических инноваций.

В целом нефтегазовая промышленность делится на 3 сектора:

- разведка и добыча нефти и газа;
- транспортировка и хранение;
- переработка и сбыт, включающий переработку и маркетинг.

Одной из основных проблем, с которыми сталкивается нефтегазовая отрасль Республики Узбекистан, является низкая производительность старых месторождений и неэффективное использование технологий. Для повышения производственной эффективности и увеличения добычи нефти и газа необходимо внедрение новых технологий, таких как горизонтальное бурение, геофизические методы исследования месторождений, современные методы обработки и очистки нефти и газа, а также автоматизация производственных процессов.

Технологические инновации играют ключевую роль в увеличении добычи, улучшении качества и уменьшении затрат на добычу нефти и газа. Например, внедрение горизонтального бурения позволяет добывать нефть и газ с более высокой эффективностью, уменьшая при этом воздействие на окружающую среду. Также использование современных методов обработки нефти и газа позволяет улучшить их качество и снизить содержание вредных примесей.

Поддержка технологических инноваций в нефтегазовой отрасли Республики Узбекистан является крайне важной как для роста производства, так и для устойчивого развития экономики страны. Инвестирование в разработку и внедрение новых технологий позволит увеличить добычу нефти и газа, увеличить доходы от их экспорта, а также снизить зависимость от импорта энергоресурсов.

Кроме того, развитие технологических инноваций способствует созданию новых рабочих мест, обучению квалифицированных специалистов и стимулирует развитие связанных отраслей, таких как производство оборудования, инжиниринг и сервисное обслуживание.

Таким образом, актуализация технологических инноваций в нефтегазовой отрасли Республики Узбекистан является ключевым фактором для повышения производственной эффективности, увеличения добычи нефти и газа, а также для обеспечения устойчивого развития экономики страны. Инвестирование в разработку и внедрение новых технологий в данной отрасли должно стать приоритетом для государственной политики в области энергетики и природных ресурсов.

В современной нефтегазовой отрасли Республики Узбекистан, в условиях стремительного технологического развития, актуальность инноваций становится ключевым фактором для повышения производственной эффективности. Растущий интерес к этой теме обусловлен совокупностью факторов, включая стремление к оптимизации производства, снижению экологического воздействия и повышению конкурентоспособности на мировом

рынке. Далее можно отметить несколько причин, почему технологические инновации играют важную роль в трансформации нефтегазовой отрасли Узбекистана.

1. Стремительное технологическое развитие

Узбекистан, обладая значительными запасами углеводородов, вступает в новую фазу развития нефтегазовой отрасли, где внедрение передовых технологий играет решающую роль. Прогресс в области геолого-разведочных работ, добычи, транспортировки, и переработки становится неперенным условием сохранения и увеличения добычи углеводородов.

2. Эффективность и безопасность

Использование новейших технологий в нефтегазовой отрасли способствует повышению эффективности добычи, переработки и транспортировки углеводородов. Например, применение интегрированных систем автоматизации и мониторинга позволяет улучшить управление всеми процессами, снизить издержки и повысить безопасность труда.

3. Снижение экологического воздействия

Технологические инновации позволяют снизить негативное воздействие на экологию. Например, использование современных технологий очистки воды и воздуха на предприятиях по добыче и переработке нефти и газа способствует минимизации экологического следа отрасли.

4. Конкурентоспособность на мировом рынке

Успешное внедрение инноваций позволит увеличить конкурентоспособность узбекской нефтегазовой продукции на мировом рынке. Благодаря современным технологическим решениям, возрастает качество продукции и снижаются производственные издержки, что делает продукцию более привлекательной для международных партнеров.

В ближайшее десятилетие на мировом уровне ожидаются введение 10 главных тенденций в нефтегазовую отрасль:

- Интернет вещей;
- Искусственный интеллект;
- Большие данные и аналитика;
- Робототехника и автоматизация;
- 3D-моделирование и визуализация;
- Облачные вычисления;
- Дополненная и виртуальная реальность;
- Системы управления производством;
- Профилактическое обслуживание;
- Блокчейн.

Таким образом, внедрение технологических инноваций в нефтегазовой отрасли Узбекистана является ключевым фактором в повышении производственной эффективности, снижении экологического воздействия и увеличении конкурентоспособности на мировом рынке. Осознание важности этого вопроса ставит перед страной стратегическую задачу разработки и внедрения передовых технологий в отрасли с целью обеспечения устойчивого развития и эффективной эксплуатации ее природных ресурсов.

Список используемой литературы:

1. Постановление Президента РУз Мирзиёева Ш.М. №4388 от 10.07.2019 г. «О мерах по стабильному обеспечению экономики и населения энергоресурсами, финансовому оздоровлению и совершенствованию системы управления нефтегазовой отраслью».
2. www.stat.uz
3. <https://review.uz/> «Экономическое обозрение» журнал
4. <https://www.tadqiqot.uz/index.php/petroleum> Инновации в нефтегазовой отрасли